

António Lopes Centro Osteopata Lda.

- Osteopatia
- Mesoterapia Homeoptica
- Tecarterapia
- Ozonoterapia
- Reabilitação Desportiva

António Lopes - Osteopatia D.O. | T. +351 913 101 196 | E. centro.osteopata.alopes@gmail.com
I. @centro.osteopata.antoniolopes | Rua Manuel Madeira nº 588 r/ch esq. | 3025-001 Coimbra

SOCIESCAPES
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ESCAPES

ESCAPES • ENGATES DE REBOQUE
E CATALIZADORES

Rua António Sérgio, Arm. n.º 1
Zona Ind. Pedrulha
3025-041 Coimbra - Tlf. 239 492 015
sociescapes@net.sapo.pt

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt
PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1300 | 2 DE ABRIL DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeaojornal@gmail.com

BRÁS
restauranteresidencial

RUA 15 DE MAIO, 8
ALVAIÁZERE
TEL: 236 655 405 | 962 673 583

SEMÁNARIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

MORTE EM PASSADEIRA RELANÇA DEBATE SOBRE MOBILIDADE EM COIMBRA

O atropelamento mortal na Rua Eng.º Jorge Anjinho, na Solum, no início de Março, voltou a expor um problema mais vasto: a persistência de uma Coimbra pensada em função do automóvel, mesmo em zonas residenciais, comerciais e escolares. **PÁGINA 3**

Dia Mundial lembra as desigualdades na Saúde

Apesar dos avanços na erradicação de doenças e tratamentos personalizados, o acesso aos benefícios da ciência permanece desigual no mundo. No Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 7 de Abril, a OMS lembra que a cooperação científica internacional não deve conhecer fronteiras e que a saúde deve chegar a todos, em todos os lugares. **PÁGINAS 10 E 11**

Quando 1% pode mudar vidas

Sem pagar mais imposto nem perder reembolso, os contribuintes portugueses podem voltar a apoiar causas sociais, culturais, ambientais ou religiosas. A consignação de 1% do IRS transforma uma decisão administrativa num contributo directo para quem está no terreno. Em 2026, 5.505 instituições podem beneficiar deste mecanismo. Para muitas destas entidades, este gesto pode representar mais apoio a famílias em dificuldade, mais acompanhamento a doentes, mais respostas para crianças e jovens em risco, mais ajuda a idosos isolados ou a pessoas em situação de vulnerabilidade. **PÁGINA 6**

ESPINHAL - 5 Abril 2026

QUEIMA DO JUDAS

15:30 - CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA DA REPÚBLICA DO ESPINHAL,
ARRUADA DA FILARMÓNICA DO ESPINHAL

16:00 - QUEIMA DO "JUDAS" - LARGO DA FEIRA

ORGANIZAÇÃO:
JUNTA DE FREGUESIA DO ESPINHAL
FILARMÓNICA DO ESPINHAL

NESTA EDIÇÃO

Marrocos volta a chamar e Escape Livre responde com a maior expedição de sempre

O fascínio do clube por Marrocos renova-se numa edição que quer ir mais longe e explorar o país com mais ousadia. A viagem junta 26 viaturas, 57 participantes e um roteiro que atravessa dunas, montanhas e cidades cheias de história. Um regresso com memória, mas também com vontade de descobrir o que ainda falta ver. **PÁGINA 8**

Europa enfrenta a pior crise de incêndios florestais de que há registo **PÁGINA 20**

ENTREVISTAS

Miguel Lopes Neto

Padre e Director da Pastoral
do Turismo Portugal
PÁGINA 2

Maria Lencastre Portugal

Vereadora independente (ex-Chega)
da Câmara Municipal de Coimbra
PÁGINA 7

A Grelha

Deseja a todos os seus clientes
uma Páscoa Feliz

Largo Padre Manuel Delgado
Vasconcelos, 17
235 208 867 - ARGANIL

PROCISSÃO DO
ENTERRO DO SENHOR
EGA
3 de Abril
Sexta-feira Santa
17h

Participe nesta tradição

PUBLICIDADE

Uma marca de rigor, ética, equilíbrio
e profissionalismo, que se articula
consigo e com a sua família!

Aida Borges

Centro de Escritórios WorkOffice • Rua Padre Estevão Cabral, 79
4º Piso, Escritório 401 • 3000-317 Coimbra

938 313 558 | aida.borges@hotmail.com

/psicologa.aida.borges | /aida-borges

JOMOTOS
www.jomotos.pt

IC2, n.º 42 | Matos da Ranha
3105-458 Vermoil
Tlf. 236 949 550

**Migalha
Quente**

IC2 s/n | Matos da Ranha
3105-458 Vermoil
Tlf. 236 205 135

MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA (I) Mais do que um mapa

ADELINO GONÇALVES*

Há uma ideia muito enraizada na forma como olhamos para os planos urbanísticos: a de que o Plano Director Municipal serve essencialmente para dizer onde se pode ou não se pode construir. É uma ideia simples, muito fácil de compreender... e profundamente redutora. É também o ponto de partida de uma sequência de três textos que dedico ao tema "Modelo Territorial", num momento em que se encontra em curso a revisão do PDM de Coimbra.

Um PDM não é apenas um regulamento. É, acima de tudo, a expressão territorial de um projeto político. É através do PDM que se decide como o território se (re)organiza, onde se investe, como se articulam funções e que relações se estabelecem entre

mobilidade, habitação, economia, ambiente e serviços.

Dito de forma simples: o PDM não se limita a representar o território. Contribui, ou deveria contribuir, decisivamente para organizar a sua transformação.

Ora, o território que temos hoje, em Coimbra ou em qualquer outro lugar, não resulta do acaso. Resulta de décadas de decisões, mais ou menos conscientes, tomadas sobretudo com base naquela leitura limitada do PDM, isto é, como um mero instrumento de licenciamento. E quando um plano é reduzido a regras que se assumem como quase matemáticas, perde-se a sua função essencial: orientar, de facto, o desenvolvimento territorial e construir espaço urbano qualificado.

E as consequências estão à vista. Expansão urbana dispersa, fragmentação de usos, dependência do automóvel, infra-estruturas subutilizadas ou sobrecarregadas, desigualdades no acesso a serviços. Não são apenas problemas urbanísticos: são

efeitos acumulados de um modelo territorial que nunca chegou a ser verdadeiramente assumido como tal, se é que alguma vez existiu.

Visão de futuro

Pensar o Modelo Territorial de outra forma implica uma mudança de perspectiva: reconhecer que se trata de uma visão de futuro clara, discutida, partilhada e, sobretudo, capaz de orientar decisões ao longo do tempo. Uma visão que não pode ficar confinada ao plano técnico, nem ser tratada como um documento entre outros, mas que deve constituir a referência central das opções que moldam o território.

Isso exige ir além do regulamento e das plantas de qualificação e classificação do solo. Exige compreender o território como um sistema de relações - entre lugares, funções, pessoas e fluxos - e tomar decisões conscientes sobre como essas relações devem evoluir.

É por isso que a definição

A definição do Modelo Territorial é um momento particularmente importante na revisão de um PDM

do Modelo Territorial é um momento particularmente importante na revisão de um PDM. Não é uma etapa técnica entre outras. É o momento em que se coloca a questão essencial: que território queremos construir?

Mas não é suficiente colocar a questão: é preciso criar condições para lhe dar uma resposta de forma consistente.

E é precisamente aí que começa o verdadeiro desafio na revisão de um PDM: se o Modelo Territorial não é um mapa nem uma mera questão técnica, a questão seguinte é inevitável: como se constrói e, sobretudo, como se cria uma visão partilhada para o território?

É essa questão que importa discutir e tratarei no próximo texto desta sequência.

(*) **Arquitecto e membro dos Cidadãos por Coimbra**

Agressões graves em Escola

A.J. LINHARES FURTADO*

Em noticiário televisivo recente, assisti a cena de repugnantes agressões a jovem adolescente por número indeterminado de colegas, no recreio de escola de ensino secundário. Prostrado no chão e enrolado sobre si próprio, em auto protecção passiva, o jovem era incapaz de se defender dos repetidos pontapés, às vezes simultâneos, desferidos por outros jovens: alguns junto dele, pontapeando-continuamente (principais instigadores dos maus tratos?) como que em acção punitiva ou vingativa; outros, correndo e, sem pararem, acrescentavam mais um pontapé em qualquer parte do corpo e desapareciam de cena! Em arraste, por veze a vítima parecia deslocar-se ou ser empurrada pela violência dos pontapés. Outros fotografavam ou filmavam de perto!!!

Sem que alguém de entre os circunstantes "messe um dedo"! Medo e covardia que bastam!

Não creio que a notícia televisiva tivesse ido muito além disto, mas decerto que episódios desta natureza acontecem com demasiada frequência no nosso país, ainda actualmente!

Mesmo na maior e uma das mais antigas democracias do mundo (que antecedeu a revolução francesa) foi possível a ascensão de um boçal e louco, a "líder" (?) da Administração Federal.

Sempre considerei a Educação o maior e mais premente problema nas sociedades em geral e, nestes tempos, na portuguesa em particular. Os percursos para a Democracia contemplam conflitos ideológicos e sociais que nesta fase de relativa estabilização política no nosso país, teimam em conservar alguns comportamentos sociais altamente condenáveis e inaceitáveis.

Sempre considerei a Educação o maior e mais premente problema nas sociedades em geral e, nestes tempos, na portuguesa em particular

Mesmo no quadro imensamente diferente da maior, muito antiga (precedeu a revolução francesa) e bem consolidada Democracia do Mundo, foi possível a ascensão de um boçal e louco a "líder" (?) da "Administração Federal". Louco que defino como escumalha da escumalha do seu país, para usar termos equiparáveis aos que ele próprio usa para adjectivar os seus conterrâneos democratas!

Mais que tudo, a situação nacional requer atenção profunda e contínua na promoção do conhecimento e, a par deste e sinergicamente, do comportamento cívico.

(*) **Professor Catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Coimbra**

Ser socialista no século XXI

HERNÂNI CANIÇO*

Ser, estar, permanecer, são verbos com diferenças subtis. Sou socialista, porque prezo o humanismo e a solidariedade. Estou no PS, porque é a força política que mais se aproxima dos meus ideais e da minha longa prática dos princípios que não abandono. Permaneço no PS, porque estou no lugar certo; quem não se identifica ou não pratica esses princípios é que devia abandonar o PS, naturalmente sujeito a perda de empregos e lugares de influência ou a reduzir o seu ego (des)complexado.

Externamente ao PS, as críticas são de partido "démodé" (mas em França e Dinamarca socialistas e esquerda democrática ganharam as eleições), culpado de radicalismo (mas equilibraram as contas públicas), de conservadorismo (mas legislaram no combate à desigualdade) e de casos, casinhos e casões (transversais

a todos os partidos, mas encarados com hostilidade e rancor se praticados pelo PS e com candura e bonomia se afetam os outros partidos).

Internamente, apesar do unanimismo tipo coreano (criticava-se, e bem, a unicidade em detrimento da unidade - ser único ou ser um, exclusividade ou coesão), existem vacas sagradas e jogos de interesses à esquerda e à direita, mas também há pensadores que defendem a transparência, integridade e lhanza, os princípios que não se delapidam nem se vendem, a história que não se trafica, e a moderação necessária que atraia novos e velhos sem preconceitos de imaturidade ou idadismo.

Ser socialista no século XXI, é ser útil ao próximo, ajudar à defesa da democracia, valorizar o socialismo democrático, reconhecer o combate à ditadura, ao obscurantismo e fundamentalismo, à demagogia populista e conservadorismo segregador, é reforçar a sociedade livre, participativa, justa e solidária.

Sem prejuízo da liberdade e da constitucionalidade pro-

gressista, na verdade, o PSD não é a social-democracia a caminho do socialismo de Sá Carneiro, o CDS é um pendura sem expressão ideológica, a IL são jovens queques e betinhos juntamente com liberais "dá cá o meu", o Chega são os ressabiados do 25 de Abril juntamente com os revoltados do regabofe politiquero, povo incauto que desespera.

O PS em Coimbra

À esquerda, residuais, o BE e a CDU/PCP vivem do passado com mescla de mérito e atrocidade, o PAN e o Livre defendem causas eméritas do novo mundo sem articulação com a geoestratégia e o equilíbrio desse mundo.

Em Coimbra, a (falta de) democracia interna no PS poderia ser ilustrada por uma altaneira liderança que ameaça e julgue camaradas como "gente pouco recomendável" (!?), proíba o "debate" nas redes do partido dizendo serem apenas para "informação" (pior é impossível), queira dominar o partido em simultâneo com funções públicas (confundindo-as), siga a má-

xima "quem não é por mim, é contra mim", afaste quem opine diferente e premeie quem seja seguidista e precise de emprego.

Mas, afinal, lutei pela livre expressão do pensamento no regime da ditadura de Salazar e Caetano, e agora o debate em regime democrático seria proscrito? Então, é proibido estimular a democracia interna, e simultaneamente é inconveniente "escrever nos pasquins" (designação que não partilho), porque "prejudica" o PS? Ou prejudica quem não tem perfil para mobilizar o partido (cuja militância cada vez mais escasseia)?

É preciso um perfil de liderança capaz de reafirmar o PS como força estruturante, agregadora e motora do futuro político de Coimbra, com experiência consolidada, vida profissional relevante e credível, comprovada e socialmente valorizada, com envolvimento ativo e reconhecido na sociedade civil, e com capacidade de afirmar o PS como motor político da coligação autárquica.

(*) **Médico**